

Spirituality and Science in Pillaithamil

Mrs. N. Tamilarasi, Ph.D Scholar of Tamil, Nallamuthu Gounder
Mahalingam College, Pollachi-642001, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2450-4671>

Dr. A. Mahalakshmi, Assistant Professor of Tamil, Nallamuthu Gounder
Mahalingam College, Pollachi-642001, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5234-0750>

DOI: 10.5281/zenodo.7387272

Abstract

In human life, spirituality and science are intertwined. Spirituality and science are mixed in every event that our ancestors have told us. When we analyze what they are, the truths contained in those events can be seen. All these things have been done by literature for many centuries. Literature has appeared according to each time and according to the life of the people. All of them were created to guide the people and expand their knowledge. In this way, they were called which have four solid objects namely Virtue, Material, Pleasure and Home. Such poems are the way in which the creators sing the praises of the people they want or like. Prabandha genealogy says that there are 96 types of these poems. One of them is the Pillaithamil literature, which sings about God or man as a child and sings ten seasons. The Pillaithamil book very well mentions the events that take place from the third month to the twenty-first month after the birth of a child. Another feature of this is that it is sung with not only the God but also the people as the central theme. In modern times, numerous Pillaithamil literatures have appeared. In this way Arultharu Poongotaiyamman Pillaithamil is an essential

Tamil book of the twentieth century. Pillaitamil very well mentions what brings happiness and what brings misery to human life. This Pillaithamil, which starts with greetings to the deities as usual in the harvest season, also highlights the history of the temple in the Sengir season. Thalaparubu is also about the way of worshiping gods and has scientific medical notes. The Sappani season highlights the fact that the people of Kongu country dug wells for plowing and perished, and the woes of today's hurried life. This book has been written very well by the author. There are notes about the town and hilly areas in the Amman season and the references about the water bodies in the swimming season. Finally, this Pillai Tamil book is a book that highlights the great philosophy of Padi, Pasu and Pasam. This article is intended to convey the scientific and spiritual messages contained in such an excellent book.

Keywords: Spiritual, Pillaithamil, Kanini, Paruvam, Ambuli, Ammanai, Sitril

References

- [1] Dr. Sub. Annamalai. *Thirumantram Moolapada Research Edition*. Kalashetra Publishing House, Chennai-600 041, 1997.
- [2] Mr. Ira. Iragavaiyengar. *By the Twelver*. Madurai Tamilchangalra Road, Madurai, 1951.
- [3] Poisoning. *Tolkappiyam (Economy)*. Tamilman Publishing House, Chennai- 600 017.
- [4] Na. Kathiraivellai. *Saiva Bhushan Chandrikai*, World Tamil Research Institute, Chennai, 2015.

- [5] Dr. Wah. Se Kheduswamy. *Science Tamil*. Bharati Publishing House, Chennai – 600017, 2006.
- [6] Dr. N. Ira Senniappan. *Arultharu Poongothaiyannai Pillaiithamil*. Asian Press, Coimbatore – 642023, 2005.
- [7] Prof. A. S. Gnanasampandan. *Adankantim Devara Thirupathikams*. Ganga Bookstore, Chennai-600017, 1998.
- [8] Dr. V. Nagarasan. *The Second Part of the Ten Commandments (Source and Text)*. New Century Book House, Chennai – 600098, 2017.
- [9] Dr. K. Kandan, *Nine Planets*. Head of Department Sculpture,
https://www.tamilvu.org/tdb/titles_cont/scuipature/html/planets.htm
- [10] <https://tamil.samayam.com/lifestyle/fitness/whar-are-the-7-chakras-in-our-body-in-tamil> October 23, 2020.

பிள்ளைத்தமிழ் கூறும் ஆன்மீகமும் அறிவியலும்

திருமதி ந. தமிழாசி, முழுநேர முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்,
தமிழ்த்துறை, நல்லமுத்துக் கவுண்டர் மகாலிங்கம் கல்லூரி,

பொள்ளாச்சி-642001, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2450-4671>

முனைவர் ஆ.மகாலட்சுமி, நெறியாளர், உதவிப்பேராசிரியர்,
தமிழ்த்துறை, நல்லமுத்துக் கவுண்டர் மகாலிங்கம் கல்லூரி,

பொள்ளாச்சி-642001, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5234-0750>

DOI: 10.5281/zenodo.7387272

ஆய்வுச்சுருக்கம்

மனித வாழ்வில் ஆன்மீகமும் அறிவியலும் இரண்டறக் கலந்த ஒன்றாகவே அமைந்துள்ளது. நம் முன்னோர்கள் நமக்குக் கூறிச் சென்றுள்ள ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளிலும் ஆன்மீகமும் அறிவியலும் கலந்துள்ளது. அவை என்னவென்பதை ஆராய்ந்து செய்யும்பொழுது அந்நிகழ்வுகளில் அடங்கியுள்ள உண்மைகள் புலப்படும். இவற்றையெல்லாம் பல நூற்றாண்டுகளாக இலக்கியங்களே செய்து கொண்டு வருகின்றன. ஒவ்வொரு காலத்திற்கேற்பவும், மக்களின் வாழ்வியலுக்கேற்பவும் இலக்கியங்கள் தோன்றியுள்ளன. அவைகளெல்லாம் மக்களை நல்வழிப்படுத்தவும்

அவர்களின் அறிவை விரிவு செய்யவுமே படைக்கப்பட்டன. அவ்வகையில் அறம், பொருள், இன்பம், வீடு என்ற நான்கு உறுதிப் பொருள்களை உடையன பேரிலக்கியங்கள் எனப்பட்டன. அவற்றிலிருந்து ஏதேனும் ஒரு உறுதிப்பொருள் குறைந்து வருமாயின் அவை சிற்றிலக்கியங்கள் எனப்பட்டன. இத்தகைய சிற்றிலக்கியங்களானது படைப்பாளர்கள் தங்களுக்கு வேண்டியவர்களையோ அல்லது விருப்பமானவர்களையோ பாடிப் புகழும் விதமாக அமையும். இவ்விலக்கியங்கள் 96 வகை என்று பிரபந்த மரபியல் கூறுகிறது. அதில் ஒன்றான பிள்ளைத்தமிழ் இலக்கியமானது கடவுளையோ அல்லது மனிதரையோ குழந்தையாகப் பாவித்து பத்துப் பருவங்களாகப் பாடுவதாக அமைந்துள்ளது. ஒரு குழந்தை பிறந்தது முதல் மூன்றாம் மாதம் தொடங்கி இருபத்தோரு மாதம் வரை நடைபெறும் நிகழ்வுகளை மிகச் சிறப்பாக பிள்ளைத்தமிழ் நூலானது குறிப்பிடுகிறது. இதன் மற்றொரு சிறப்பு கடவுளை மட்டுமின்றி மானிடர்களையும் மையப் பொருளாகக் கொண்டு பாடுவதாகும். தற்காலத்தில் எண்ணற்ற பிள்ளைத்தமிழ் இலக்கியங்கள் தோன்றி உள்ளன. அவ்வகையில் இருபதாம் நூற்றாண்டை சார்ந்த அருள்தரு பூங்கோதையன்னை பிள்ளைத்தமிழ் நூலானது இன்றியமையாத ஒரு பிள்ளைத்தமிழாகும். இந்நூலை

முனைவர் ந.இரா.சென்னியப்பனார் இயற்றியுள்ளார். மனித வாழ்விற்கு இன்பம் சேர்ப்பவை பற்றியும் துன்பம் தரக்கூடியவை பற்றியும் மிகச்சிறப்பாக இப்பிள்ளைத் தமிழ் குறிப்பிடுகிறது. காப்புப் பருவத்தில் வழக்கம்போல தெய்வங்களை வாழ்த்தித் தொடங்கும் இப்பிள்ளைத்தமிழ் செங்கீரைப் பருவத்தில் இத்திருக்கோவில் உருவான வரலாற்றையும் எடுத்துரைக்கிறது. இறை வழிபாடு செய்யும் முறை பற்றியும், அறிவியல் மருத்துவக் குறிப்புகளைக் கொண்டதாகவும் தாலப்பருவம் அமைந்துள்ளது. கொங்கு நாட்டு மக்கள் உழவுக்காக கிணறுகள் வெட்டியே அழிந்தவர்கள் என்பதையும், இன்றைய அவசர வாழ்வின் அவலக்கோலங்களையும் சப்பாணிப் பருவம் எடுத்துரைக்கிறது. வருகைப் பருவத்தில் கொங்குநாட்டின் பழமையைக் காட்டி அம்புலிப் பருவத்தை மிகச்சிறப்பாக படைத்துள்ளார் இந்நூலாசிரியர். அம்மாளைப் பருவத்தில் ஊர் மற்றும் மலைப்பகுதிகள் பற்றிய குறிப்புகளும், நீராடல் பருவத்தில் நீர்த்துறைகள் பற்றிய குறிப்புகளும் இடம்பெற்றுள்ளது. இறுதியாக ஊசல் பருவத்தில் பதி, பசு, பாசம் பற்றிய பெரும் தத்துவத்தை எடுத்துரைக்கும் நூலாக இப்பிள்ளைத்தமிழ் நூல் அமைகிறது. அத்தகைய சிறப்பான நூலில் இடம்பெற்றுள்ள அறிவியல் மற்றும்

ஆன்மீகம் தொடர்பான செய்திகளைக் கூறும் பொருண்மையில் இக்கட்டுரையானது அமைகிறது.

கலைச்சொற்கள்: ஆன்மீகம், பிள்ளைத்தமிழ், கணினி, பருவம், அம்புலி, அம்மாளை, சிற்றில்.

முன்னுரை

தமிழ் இலக்கிய உலகில் பெருஞ்சிறப்புடன் விளங்கும் இலக்கிய வகைகள் பலவற்றுள் பிள்ளைத் தமிழும் ஒன்று. தொல்காப்பியர் காலத்தில் துளிர்ந்த பிள்ளைத்தமிழ் தற்போது தனி இலக்கிய வகையாகவே வளர்ந்துள்ளது சிறப்பிற்குரிய ஒன்றாகும். ஆண் குழவியின் மீது பாடப் பெறும் நூல் ஆண்பாற்பிள்ளைப் பாட்டு என்றும், பெண்குழவியின் மீது பாடப் பெறுவது பெண்பாற்பிள்ளைப் பாட்டு என்றும் கூறுவர். ஒவ்வொரு பிள்ளைத்தமிழும் பத்துப் பருவங்களை உடையது. ஆண்பாற் பிள்ளைத்தமிழின் இறுதி மூன்று பருவங்கள் சிற்றில், சிறுபறை, சிறுதேர் எனவும், பெண்பால் பிள்ளைத் தமிழின் இறுதி மூன்று பருவங்கள் கழங்கு, அம்மாளை, ஊசல் எனவும் குறிப்பிடப்படுகிறது. இவ்விரு பிள்ளைத் தமிழுக்கும் பொதுவான பருவங்களாக காப்பு, செங்கீரை, தால், சப்பாணி, முத்தம், வருகை, அம்புலி என்ற ஏழு பருவங்களும் அமையும். இத்தகைய பிள்ளைத் தமிழ் நூல்களில் ஒன்றான அருள்தரு

பூங்கோதையன்னை பிள்ளைத்தமிழ் நூலானது கொங்கு நாட்டில், ஒற்றைக்கால் மண்டபப் பகுதியில் அமைந்துள்ள புற்றிடம் கொண்ட ஈசன் கோயிலில் அருள்பாலித்துள்ள பூங்கோதை அம்மன் மீது பாடப்பட்ட நூல் ஆகும். மனித வாழ்வில் நடக்கும் நிகழ்வுகளில் அறிவியலும், ஆன்மீகமும் பெற்றுள்ள இடத்தை எடுத்துரைப்பதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாக அமைகிறது.

தொல்காப்பியத்தில் பிள்ளைத்தமிழ்

சிற்றிலக்கியங்களில் தனிச் சிறப்புடைய இலக்கியமாக பிள்ளைத்தமிழ் விளங்குகிறது. மனிதனின் பிறப்பு முதல் இறப்பு வரையிலான பல்வேறு பருவங்களில் மிகவும் இனிய பருவமாக எல்லோராலும் போற்றப்படுவது குழந்தை பருவம் ஆகும். அத்தகைய குழந்தைப் பருவத்தை மையமாகக் கொண்டு பாடுவது பிள்ளைத் தமிழின் சிறப்பாகும்.

பிள்ளைப்பாட்டே தெள்ளிதின் கிளப்பின்

மூன்று முதலா மூவேழ் அளவும்

ஆன்ற திங்களின் அறைகுவர் நிலையே

(பன்னிருபாட்டியல், பா. 101)

என்ற வரிகளில் குழந்தையின் மூன்றாம் மாதம் முதல் இருபத்தி ஒன்றாம் மாதம் வரையிலான காலத்தில் பாடுவது பிள்ளைப்பாட்டாகும். இதில் ஆண்டு வரையறையானது பாட்டியல் நூல்களுக்கு ஏற்ப மாற்றம்

பெற்றுள்ளன. பிள்ளைத்தமிழ் இலக்கியத்தின் ஆணியேவர் குழவி மருங்கினும் கிழவதாகும் (தொல்.புறம்., நூ.29) என்னும் நூற்பா அடியில் உள்ளதாக உரையாசிரியர் நச்சினார்க்கினியர் தம் உரையில் குறிப்பிடுகின்றார். தொல்காப்பியத்தில் சிறுகூறாக இருந்த பிள்ளைத்தமிழ் பின்னாளில் தனி இலக்கிய வகையாகப் பல்கிப் பெருகியது என்பதை அறிய முடிகிறது.

சங்கஇலக்கியத்தில் பிள்ளைத்தமிழ்

இடைக்கால இலக்கியங்களிலும், பிற்கால இலக்கியங்களிலும் பிள்ளைத்தமிழின் கூறுகள் நிறைந்துள்ளன. சங்க இலக்கியத்தில் பிள்ளைத் தமிழின் வேர்கள் கிடக்கின்றன.

பொற்கால்புதல்வர் புரவியின் றுருட்டும்

முக்கால் சிறுதேர் (பட்டினப்பாலை, பா. 24 -25)

என்ற வரிகளில் சிறு குழந்தைகள் தேர் உருட்டி விளையாடிய செய்தி இடம்பெற்றுள்ளது.எந்த ஒரு இலக்கிய வகைகளும் திடீரென்று உருக்கொள்வதில்லை. அதன் கூறுகள் அனைத்து இலக்கியங்களிலும் சிறிதேனும் பரவியிருக்கும் என்பதை அறியமுடிகிறது.

பக்தி இலக்கியத்தில் பிள்ளைத்தமிழ்

பக்தி இலக்கியங்களிலும் பிள்ளைத்தமிழின் கூறுகள் நிறைந்துள்ளன பெரியாழ்வார் பாடிய

பாடல்களே பின்னாளில் பிள்ளைத்தமிழ் இலக்கியத்திற்கு அடிகோலின.

மாணிக்கம் கட்டி வயிரம் இடைகட்டி
ஆணிப்பொன்னாற்செய்த வண்ணச் சிறு
தொட்டில்பேணி உனக்குப் பிரமன் விடுந்தான்
மாணிக் குறளனே! தாலேலோ! வையம்
அளந்தானே! தாலேலோ (பெரியாழ். நான்காம்
திருமொழி, பா. 1)

என்ற வரிகளில் பிள்ளைத்தமிழின் கூறுகள் அமைந்துள்ளன. கி.பி 12ஆம் நூற்றாண்டில் தோன்றிய குலோத்துங்கச் சோழன் பிள்ளைத் தமிழே முதல் பிள்ளைத்தமிழ் நூலாகும். பன்னிரண்டாம் நூற்றாண்டு தொடங்கி இருபதாம் நூற்றாண்டு வரை பிள்ளைத்தமிழ் இலக்கியங்கள் தோன்றி வளர்ந்தன. இன்று பிள்ளைத்தமிழ் என்னும் பெயரேற்றுள்ள இவ்விலக்கிய வகையைப் பாட்டியல் நூல்கள் பிள்ளைப்பாட்டு அல்லது பிள்ளைக்கவி எனும் பெயரால் வழங்குகின்றன. பிரபந்தத்திரட்டு மட்டுமே பிள்ளைத்தமிழ் என்னும் பெயரைச் சுட்டுகிறது.

அறிவியலும் ஆன்மீகமும்

புறவுலகில் தானாக நிகழும் நிகழ்வுகளை ஏன்? எதற்கு? எப்படி? என்ற வகையில் ஆராய்ந்து அதற்கான காரணத்தை சூத்திரங்களாக வெளியே கூறுவது

அறிவியலாகும். அறிவியலின் சக்தியைக் கொண்டு பல இயந்திரங்களை உருவாக்கி மனிதர்களால் பயன்படுத்த முடியும். ஆன்மீகம் என்பது நமது அகத்திலும், எண்ணங்களிலும் நிகழும் மாற்றங்களை ஏன்? எதற்கு? எப்படி? என்ற வகையில் ஆராய்ந்து தெளிவதாகும். இந்த எண்ணங்கள் குறிப்பிட்ட வடிவமோ உருவமோ இல்லாதது. ஆனால் இதன் சக்தியைக் கொண்டு தூய்மையான எண்ணங்களை உருவாக்க முடியும்.

அணுகுண்டு வீசுதல், கணிப்பொறியை உருவாக்குதல், சோதனைக் குழந்தைகளை உருவாக்கி பிறரை வியப்பூட்டச்செய்தல் என இவை மட்டுமே அறிவியல் அல்ல. மனிதனை மனிதனாக வாழ வைப்பதற்கும், மனிதனை பண்பு உள்ளவனாக வாழச் செய்யும் தெய்வ நம்பிக்கையும், வழிபாடும், பக்தியும், தியானமும் அறிவியல்தான். மனித மனத்தைப் பக்குவப்படுத்துவதிலும் ஒருநிலைப் படுத்துவதிலும் பக்தியும் தியானமும் பெரும்பங்கு வகிக்கிறது. அது ஒரு உளவியல் இயக்கமாகவும், உயிரியல் தேவையாகவும் உள்ளது. இவ்வாறாக மனித வாழ்வில் தினமும் நிகழக்கூடிய அத்துனை நிகழ்வுகளிலும் ஆன்மீகத்துடனான அறிவியல் இணைந்தே உள்ளது. கோயில் செல்லுதல், திருநீறு அணிதல், தியானம் செய்தல், மரங்களை வழிபடுதல் போன்ற அனைத்து

வழிபாட்டு முறைகளிலும் அறிவியல் காரணங்கள் புதைந்துள்ளன என்பதை உணர முடிகிறது.

இறைவழிபாடு

மனிதர்கள் தன் வாழ்வில் செய்யும் அன்றாட கடமைகளில் ஒன்று இறைவழிபாடாகும். எவ்வகை மதத்தைச் சார்ந்தவராயினும் இறைவழிபாடு செய்வது வழக்கம். அவ்வழிபாட்டை வீட்டிலேயோ அல்லது ஆலயங்களுக்குச் சென்றோ செய்வர். இதில் ஆலய வழிபாடே சிறந்தது என்பதை 'ஆலயம் தொழுவது சாலவும் நன்று' என்று அவ்வையும் குறிப்பிடுகிறார். இறைவனின் கருவறையில் உருவாகும் காந்த சக்தியானது மனிதனிடம் உள்ள எதிர்மறை எண்ணங்களை அழித்து நேர்மறை எண்ணங்களை உண்டாக்கும். அதன் காரணமாகவே எந்த நிகழ்வைத் தொடங்கும் முன்பும் அந்நிகழ்வு சிறப்பானதாக அமைய வேண்டி, இறை வழிபாட்டினைச் செய்வது இன்றியமையாதது என்பதை,

அட்டும் திறலுடை அஞ்சன வண்ணன்
அல்லிருலகற்றி எல்மீட்டான்
ஆயர்சேரியில் அரும்பால் அயின்றான்
அவனடியினை தவவணங்குவாம்
(அருள்தரு. காப்புப் பருவம், பா. 1)

என்று கூறுகிறார். ஏழ் உலகத்தையும் காவல் செய்பவர் திருமால். பகைவரை அழிக்கும் ஆற்றல் உடையவர். கரிய மைபோன்ற நிறமுடையவர். ஞாயிறு இல்லாமையால் வந்த இருளைப் போக்கிச் சூரியனை மீட்டவர். ஆயர்சேரியில் பால் உண்டவர். அவருடைய திருவடியை வணங்கி இறை வழிபாடு செய்வதை அறியமுடிகிறது.

இறைவழிபாட்டில் சந்திரன்

இறைவழிபாட்டில் பல வகையான வழிபாட்டு முறைகள் உள்ளன. மனிதன் எவற்றையெல்லாம் கண்டு அஞ்சினானோ அவற்றை எல்லாம் வழிபடத் தொடங்கினான். மர வழிபாடு, நீர் வழிபாடு, சூரிய வழிபாடு, கோள்கள் வழிபாடு போன்றவற்றைச் செய்து வந்தான். இதில் சூரிய குடும்பத்தில் உள்ள கோள்களின் அடிப்படையிலேயே வாரத்தின் ஏழு நாட்களும் அமைந்துள்ளன. ராகு, கேது என்பன கோள்களாகக் கருதப்படவில்லை. இதிலிருந்தே நவக்கிரக வழிபாடு தோன்றியது. இன்றைய நிலையில் அனைத்து ஆலயங்களிலும் நவகிரகங்களை அமைத்து வழிபட்டு வருகின்றனர். இத்தகைய நவகிரகங்களில் ஒன்றான சந்திரனை வழிபடும் முறையும் வழக்கில் உள்ளது. சூரியனுக்கு அடுத்த நிலையில் சந்திரன் இடம்பெறுகிறது 'சந்திரா' என்னும் சொல் 'மின்னுதல்' அல்லது 'ஜொலித்தல்' என்ற வகையில் பொருள்

கொள்ளப்படுகிறது. வேதகாலத்தில் வழிபாட்டில் இருந்த 'சோமா' என்ற கடவுளோடு சந்திரனை இணைப்படுத்தப்படுகிறது. தேவர்கள் திருப்பாற்கடலை கடைந்தபோது அதில் ஜொலித்திடும் தன்மையுடன் தோன்றியதால் சந்திரன் என்ற பெயர் பெற்று வான மண்டலத்தில் நிலை நிறுத்தப்பட்டுள்ளது என்று புராணங்கள் கூறுகின்றன (ஒன்பான் கோள்கள்). இத்தகைய சந்திரனையும், பூங்கோதை அன்னையையும் ஒப்புமைப்படுத்தி,

அல்லகற்றும் அருந்தொழிலால் அல்கந்தி
அயாவகற்றலால் அரமகளிர் உரவணங்கலால்
அரட்டர்தாம் அஞ்சுதால் அயநத்தை அடைதலால்
ஆதிவாரம் அடுத்தணைதலால்
(அருள்தரு. அம்புலிப் பருவம், பா. 2)

என்று குறிப்பிடுகிறார். அறியாமையாகிய இருளை அம்மை அகற்றுவாள். சந்திரன் இரவு நேரத்தில் உள்ள இருளை அகற்றுவான். அம்மையே இரவுப்பொழுதில் சோர்வை நீக்குவாள். சந்திரன் இரவு நேரத்தில் ஒளியைத் தந்து மக்களின் கவலை நீக்கும். தெய்வ மகளிர் அம்மையை வணங்குவர். தெய்வத்தன்மை பொருந்திய உலக மக்கள் பிறைச்சந்திரனை வணங்குவர். இவ்வாறு அம்மைக்கும் சந்திரனுக்கும் உண்டான ஒப்புமையை அறியமுடிகிறது.

சந்திரன் வளர்தலும் தேய்தலும்

பொதுவாக சந்திரனின் வளரும் நிலையான பெளர்ணமியும், தேய்தல் நிலையான அமாவாசையும் ஒரு மாதத்தில் மாறி மாறி வரும். இந்த அமாவாசையிலும், பெளர்ணமியிலும் ஆலயங்களில் இறைவனுக்கு சிறப்பு பூசைகள் செய்து மக்கள் வழிபடுவர். இதை பக்தி அடிப்படையில் நோக்கும் போது, தட்சனின் 27 நட்சத்திரங்களான பெண்களை சந்திரன் மணமுடித்த நிலையில் அனைவரிடமும் சமமாக அன்பு செலுத்த வேண்டும் என்ற தட்சனின் கட்டளையிலிருந்து முரண்பட்டதன் விளைவாக தட்சனின் சாபம் பெற்று வளர்தல் தேய்தல் என்ற நிலையைச் சந்திரன் அடைந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதை,

தக்கனின் தக்க மருமகனாகத் தானிருந்தும்

தக்கன்விடு ஒக்க சாபம்

தாங்காமல் தன்கயிலைத் தகுபரமன்

தாளடைந்தாய் தளர்ச்சிநீங்க வளர்ச்சியாக்கினான்

(அருள்தரு. அம்புலிப் பருவம், பா. 4)

என்று குறிப்பிடுகிறார். சந்திரனின் வளர்தல், தேய்தல் நிலையை அறிவியல் ரீதியாக நோக்கின், சூரியக் குடும்பத்தில் உள்ள அனைத்துக் கோள்களும் தன்னைத் தானேச் சுற்றிக் கொண்டு சூரியனையும் சுற்றுகிறது. நிலவு மட்டுமே தன்னைத்தானே சுற்றிக்கொண்டு

பூமியைச் சுற்றுகிறது. அவ்வகையில் சூரியனின் ஒளிக்கதிரைப் பெறும் சந்திரனின் ஒரு பகுதி பெளர்ணமியாகவும், ஒளி பெறாத பகுதி அமாவாசையாகவும் அமைகிறது.

உடலில் சந்திர மண்டலம்

சந்திரன் வளர்தலும் தேய்தலும் ஆகிய நிலையானது நமது உடலிலும் நிகழ்கிறது என்பதை திருமூலர் குறிப்பிடுகிறார். உடம்பு சூக்குமம், தூலம் என இருவகைப்படும். இவை யாவர்க்கும் உண்டு. உடம்பில் சந்திரக் கலையின் இயக்கத்தை காணுங்கால், இது தூல உடம்பில் இருந்து சூக்கும உடம்புக்கு ஏறியும், அதிலிருந்து தூல உடம்பில் இறங்கியும் நிகழும். இவ்வியக்கம் அண்டத்தில் உள்ள சந்திரன் வளர்பிறை தேய்பிறைகளில் முறையே வளர்வதும் தேய்வதும் போன்றதாகும் என்பதை,

எய்தும் மதிக்கலை சூக்கத்தில் ஏறியே

எய்துவ தூலம்; இருவகைப் பக்கத்துள்

எழுதும் கலையே போல் ஏறி இறங்குமாம்;

துய்யது சூக்கத்துக் காலத்த காயமே

(திருமந்திரம், பா. 844)

என்று கூறுகிறார். இவ்வாறு கோள்கள் இடையே மாற்றம் நிகழும்போது அதன் தாக்கத்தை உயிர்கள் மீது நிகழ்த்தும் என்பது நம்பிக்கையாகும். அந்தத்

தாக்கத்திலிருந்து உயிர்கள் தங்களைக் காத்துக்கொள்ள இறை வழிபாட்டினை மேற்கொண்டனர். சிவ சிந்தையை உடையோருக்கு கோள்கள் நல்லனவே செய்யும் என்பதை திருஞானசம்பந்தர்,

வேயுறு தோளிபங்கன் விடமுண்ட கண்டன்
மிகநல்ல வீணை தடவி
மாசறு திங்கள்கங்கை முடிமே லணிந்தெ
னுளமே புகுந்த அதனால்
ஞாயிறு திங்கள்செவ்வாய் புதன்வியாமுன்
வெள்ளி
சனிபாம் பிரண்டு முடனே
ஆசறு நல்லநல்ல அவைநல்ல நல்ல
அடியா ரவர்க்கு மிகவே (திருஞானசம்பந்தர்,
தேவாரம், இரண்டாம் திருமுறை, 85வது
திருப்பதிகம், பா. 2388)

என்று குறிப்பிடுகிறார். இவ்வாறாக மனிதர்கள் தனக்கு மீறிய ஒரு சக்தி உண்டு என்ற நம்பிக்கையில் இறை வழிபாட்டினை மேற்கொண்டு வந்தனர். அத்தகைய சக்தியை அறிந்து கொள்ள அறிவியலை நாடினான். அறிவியலின் அபரிமிதமான வளர்ச்சியினால் விண்வெளிக்கும் சென்று வந்தான். அவ்வகையில் நிலவிலும் மனிதன் தன் கால் தடங்களைப் பதித்தான் என்பதை,

விஞ்ஞான வளர்ச்சியால் வித்தகப் பேரறிஞர்
விண் வழியே நின்வழியடைந்து
விரைவாக விண்கலம் விட்டிறங்கி வியன்பரப்பில்
வேறுவேறு மாறுகாலிட்டனர்
மெய்ஞானம் வளர்த்திடும் மெல்லியலாம் இவள்
தன்னால்
மேல்ஞானம் தேர்ஞானியர்
மேன்மையருள் வீழ்ச்சியால் மெய்யில்லா
இருளகற்றி
மெய் வழியில் உய்வடைந்தனர்
(அருள்தரு. அம்புலிப் பருவம், பா. 6)

என்று கூறி அறிவியல் வளர்ச்சியால் மிகச் சிறந்த அறிஞர்கள் ஆகாயத்தின் வழியே சந்திரனை அடைய வேகமாகச் செல்லும் விண்கலத்தை விட்டிறங்கி அகன்ற மேற்பரப்பில் வேறுவேறு விதமாக மாறுபட்ட நிலையில் கால் பதித்தனர் என்று குறிப்பிடுகிறார். ஆன்மீகத்தோடு தொடர்புடைய அனைத்து நிகழ்வுகளுக்கான காரணங்களையும் அறிவியலின் மூலம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.

திருநீறு

இறை வழிபாடு முடிந்ததும் திருநீறு பூசிக் கொள்ளும் வழக்கம் உண்டு. தொடர்ந்து வருகின்ற தீவினைகளை அழித்தலால் நீறாகும். ஒப்பில்லாத

செல்வம் தருதலால் விபூதி, வருத்தத்தைத் தரும் மலமாசினை நீக்குவதால் நிலைபெற்ற சாரமாகும். ஆன்மாக்களோடு குடியிருக்கும் அறியாமையை ஓட்டுவதால் பசிதமாகும். தொகுதியான பழிபாவங்களைப் போக்கிக் காப்பதால் காப்பு ஆகும். பசுக்களின் சாணத்தில் இருந்து கிடைக்கும் மேன்மை பொருந்திய நீறினை அணிந்து இறைவனை வணங்குகின்றனர்.

திருநீறு பூசதல்

சைவச் சின்னங்களில் ஒன்றாக திருநீறு உள்ளது. இதன் மேன்மை கருதி 'நீறில்லா நெற்றி பாழ்' என்று அவ்வையும் குறிப்பிடுகிறார். திருநீறானது அலங்காரப் பொருளாய் மட்டுமன்றி பலவகையான நோய்களைப் போக்கும் மருந்தாகவும் அமைந்து உள்ளது. கூன் பாண்டியனின் வெப்பு நோயைத் தீர்க்க திருஞானசம்பந்தர்,

மந்திரமாவது நீறு வானவர் மேலது நீறு

சுந்தரமாவது நீறு துதிக்கப் படுவது நீறு

தந்திர மாவது நீறு சமயத்தி லுள்ளது நீறு

செந்துவர் வாயுமை பங்கள் திரு ஆலவாயன்

திருநீறே (திருஞானசம்பந்தர், தேவாரம்,

இரண்டாம் திருமுறை, 66 வது பதிகம், பா. 2178)

என்ற திருநீற்றுப் பதிகத்தைப் பாடியுள்ளார். மந்திரத்தை நினைத்த உடனே பயன் அளிப்பது போல் திருநீறு பூசிய

உடன் மேன்மை உண்டாகும். மேன்மை பொருந்திய சிவபெருமானின் சின்னமாகிய திருநீற்றை அணிந்தால் தேவர்களைக் காட்டிலும் மகிழ்ச்சியாக வாழலாம். வெப்ப மிகுதியால் உண்டாகும் நோய்கள் நீங்க இப்பதிகத்தை பாராயணம் செய்யும் வழக்கமும் நடைமுறையில் உண்டு.

திருநீறு வரலாறு

உமாதேவியார் தமக்குப் பத்தினியாகத் தோன்ற வேண்டும் என்பதற்காக சிவபெருமான் பிரளய வெள்ளத்தை நீராகவும், அளவில்லாத அண்டங்களை மண்டபங்களாகவும், சமுத்திரத்தால் சூழப்பட்ட பூவுலகை வேதிகையாகவும், அரி, பிரமன், இந்திரன் முதலிய தேவர்களை அவியாகவும், ஏனைய உயிர்களை மக்களாகவும் கொண்டருளி தமது நெற்றிக் கண்ணால் அக்னியை மூட்டி யாகம் செய்தருளினார். அந்த யாகத்தினின்று தோன்றியதே திருநீறு ஆகும் என்பதை,

பூதியா முறைமையும் புகலக் கேடியாற்

கோதிலா மனுமுறைக் கொற்ற வேந்தனே

பாதியாள் சத்திபத் தினயின் வைகுற

வேதிலா ணவந்தபு மிணையில் வேதியன்

(சைவ பூஷண சந்திரிகை, ப. 63)

என்று குறிப்பிடுகிறார். இத்தகைய சிறப்புப் பொருந்திய திருநீற்றைப் பிணியைப் போக்கும் மருந்தாகவும் உட்கொண்டனர்.

திருநீறு உட்கொள்ளும் மருந்து

திருநீறு மேனிமேல் அணியப்படும் ஒரு பொருளாக மட்டுமின்றி, மருந்தாக உட்கொள்ளும் மேன்மையும் உடையது. அதனை உட்கொண்டால் அசுத்தங்களைப் போக்கி 72,000 நாடிகளுக்கும் வலிமை உண்டாகும். வாதத்தால் உண்டாகும் 81 வியாதிகளையும், பித்தத்தால் உண்டாகும் 64 வியாதிகளையும், கபத்தால் உண்டாகும் 215 வியாதிகளையும் நீக்கும். (சைவ பூஷண சந்திரிகை, ப. 58)

திருநீற்றின் வகைகள்

கற்பம்

கன்றுடன் கூடிய நோயற்ற பசுவின் சாணத்தைப் பூமியில் விழாது தாமரை இலையில் பிடித்து உருண்டையாக்கி, பஞ்ச பிரம்ம மந்திரங்களால் சிவாக்கினியில் எரித்து எடுப்பதே கல்பத் திருநீறு ஆகும்.

அகற்பம்

சித்திரை மாதத்தில் பசுக்கள் நிற்கும் மந்தையில் சென்று உலர்ந்த சாணத்தை எடுத்து ஓரிடத்தில் குவித்து உரலில் இட்டு இடித்து தூள் ஆக்கி சிவாக்கினியில் எரித்து எடுப்பதே அகற்பத் திருநீறாகும்.

உபகற்பம்

சாணம் கிடைக்காவிடின் மரத்தோடு மரம் இணைந்து தானே உண்டாகிய அக்கினியிலே வெந்த

சாம்பல் அல்லது செயற்கையாய் உள்ள செங்கல் சூளை முதலியவற்றில் விளைந்த சாம்பலை எடுத்து சிவாக்கினியில் எரிப்பது உபகற்பம் ஆகும்.

அகற்பம்

இடி விழுந்த இடத்தில் உண்டாகிய திருநீறும், மலையின் உச்சியிலும், பூமியிலும் யாதொரு காரணத்தினாலோ விளைந்த திருநீறாகும். (சைவ பூஷண சந்திரிகை, ப.73-75) நமது உடலின் நுண்ணிய நரம்புகளைக் கொண்டு, அதிக வெப்பத்தை உள்வாங்குவதும், வெளியிடுவதும் நெற்றிப்பகுதி ஆகும். நெற்றியில் உள்ள வெப்பம் அதிகரிக்கும்போது சந்தனம் இடும் வழக்கமும், நெற்றிப் பகுதியில் நீர் அதிகமானால் திருநீறு இடும் வழக்கமும் பழங்காலம் தொட்டு இன்று வரை உள்ளதாகும். தற்போது அனைத்து சிவாலயங்களிலும் வழிபாடு முடிந்த உடன் பக்தர்களுக்கு திருநீறு வழங்கும் வழக்கம் உண்டு. இவ்வாறாகத் திருநீறானது மேனி மேல் பூசும் பொருளாக மட்டுமின்றி நோய்களைப் போக்கும் மருந்தாகவும் செயல்பட்டதை அறியமுடிகிறது.

ஏழு சக்கரங்கள்

உடலானது எண்ணற்ற ஆச்சரியங்களை உள்ளடக்கியதாக இருக்கிறது. அதன் இயங்கு சக்தி நம்மால் கற்பனை செய்து பார்க்கவே முடியாத அளவிற்கு

இருக்கிறது. மனித உடலினுள் கண்ணுக்குத் தெரியாமல் செயல்படுகின்ற ஏழு சக்கரங்கள் உடலிலுள்ள அனைத்து உறுப்புகளின் செயல்பாட்டினையும் தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கின்றன. சக்கரம் என்பது வட்டம் என்று பொருள் தரக்கூடியது. இது சமஸ்கிருத மொழியில் இருந்து தோன்றிய வார்த்தையாகும். இது உடலுக்கு தேவையான ஆற்றல் என்று பொருள்படுகிறது. இந்த ஏழு சக்கரங்கள் நமது உடலுக்குத் தேவையான ஆற்றலை வெளிப்படுத்தக்கூடிய மையமாகத் திகழ்கிறது. இது நமது உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்த கூடியதாகவும் இயங்குகிறது. இந்த நம்பிக்கையானது இந்துத்துவம் மற்றும் புத்த மதத்தினர் மூலம் உருவானதாக நம்பப்படுகிறது. மனோதத்துவப் பயிற்சியை மேற்கொள்வது யோகா மற்றும் தியானங்களில் ஈடுபடுவதன் மூலம் இந்தச் சக்கரங்களைக் கண்காணிக்க முடியும். ஒவ்வொரு சக்கரத்திற்கும் சில உடல் பாகங்கள் பிரித்துக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

(<https://tamil.samayam.com/lifestyle/fitness/whar-are-the-7-chakras-in-our-body-in-tamil>) அக்டோபர் 23, 2020.

ஆன்மீகத்தையும் அறிவியலையும் ஒப்பிட்டு நோக்கி அதிலுள்ள உண்மையை அறிவதே மனிதர்களின் இன்றியமையாத கடமையாகும். தியானம் செய்யும்போது மனம் அமைதி பெற்று உடலில் உள்ள சக்கரங்கள்

தூண்டப் பெற்று இறைச்சிந்தனை மேலோங்கும். உடல் ஆரோக்கியம் மேம்பட்டு ஆற்றல் அதிகரிக்கும் என்பதை அறிய முடிகிறது. நமது உடலில் உள்ள இந்த ஏழு சக்கரங்களும் உடல் உறுப்புகளுடன் தொடர்புடையவை என்பதைத் தெளிவாக அறியமுடிகிறது. இதன் காரணமாகவே நமது முன்னோர்கள் தியானம், யோகம் மற்றும் இயற்கை உணவு போன்ற பயிற்சிகளை செய்வதை அன்றாட கடமைகளில் ஒன்றாகக் கொண்டு, நீண்ட நாட்கள் உயிர் வாழ்ந்தனர் என்பதை அறியமுடிகிறது.

இறைவன் - கணிப்பொறி ஒப்பீடு

ஆதி மனிதனிலிருந்து, மனிதன் அடைந்த நாகரீக நிலையே வேளாண்மையாக உருப்பெற்றது. வேளாண்மை வளரத் தொடங்கிய நிலையில் மனிதனின் வேலைகளைக் குறைக்க பொறிகளின் பங்கு அதிகமானது. பொறிகள் மனிதனின் உடல் உழைப்பை மட்டுமே குறைத்தது. ஆனால் மனிதன் தன் சிந்தனைக்கும், மூளைக்கும் உதவும் வகையிலும், தனது ஞாபகத்தையும், மூளையின் செயல் வேகத்தையும், செயல்திறனையும் அதிகரித்துக் கொள்ள ஒரு மாபெரும் இயந்திரப் பொறியாக கணிப்பொறி அமைந்தது.

ஏறத்தாழ 1950 போல கணிப்பொறி உருப்பெற்றது. அன்றிலிருந்து அது உருவிலும்,

திறனிலும், வினையிலும், வேகத்திலும், கற்பனையையும் கடந்த வளர்ச்சியைப் பெற்று வருகிறது. முழுமையாகப் படைப்பு வகையைச் சார்ந்த பணி தவிர, முறைப்படி நடக்கும் சிந்தனைப் பணிகள் அனைத்தையும் இன்று மனிதன் ஒரு கணிப்பொறி மூலம் செய்ய முடியும். அவன் செய்வதை விட பன்மடங்கு வேகத்தில் அது செய்யும். தன் நினைவுக் குதிரில் (Memory Storage) மிகச்சிறிய பருமனில் (Volume) அது பல ஆயிரம் ஏன் சில லட்சம் நூல்களில் உள்ள தகவல்களை வைத்துக்கொள்ள முடியும். அதை முழுமையாகத் தேடி தேவைப்படும் ஒரு தகவலை சில வினாடிகளில் கணிப்பொறி தந்துவிடும். கணிப்பொறி மனித மூளையினுடைய விரைவின், நினைவின் விஸ்வரூபம்; இரண்டாவது உலகப் போருக்குப் பின்னர் ஏற்பட்ட பல முன்னேற்றங்களுக்கு, கணிப்பொறியின் துணையே காரணம். இன்றைய அறிவு வளர்ச்சியில் பல கண்டுபிடிப்புகளுக்கு உறுதுணையாக இருப்பது கணிப்பொறியே ஆகும். (வா. செ. குழந்தைசாமி -1985.)

கணிப்பொறியானது அறிவுப் பணிகளை மேற்கொள்ளும் ஒரு பொறியாகும்.இத்தகைய சிறப்புப் பொருந்திய கணினியை இறைவனுடன் ஒப்பிட்டு,

...பைந்தமிழாம் திருமுறையின் பயன்மணக்கச்
செயல்மணக்க

ஆராரும் ஆரூரான் அரும்பக்கத்தின் ஆயிழையே!

(அருள்தரு. முத்தப்பருவம், பா. 8)

என்று குறிப்பிடுகிறார். தற்காலத்தில் சிறப்பு மிக்க கணினியில் செம்மையான பல செய்திகளை ஒன்றாகச் சேர்த்து ஊட்டி வைத்து, வேண்டும் போது சிறந்த முறையில் கணினியின் பகுதிகளை விரல்களால் அழுத்தும் போது, சேர்த்து வைத்தவற்றில் வேண்டியவை தெளிவாக வெளிப்பட்டுத் தோன்றும். அதைப்போல மனிதன் செய்யும் நன்மை தீமைகளுக்கு ஏற்ப அன்னையானவள் அருள் செய்வாள் என்பதாகும். கணினியை இறைவனுடன் ஒப்பிட்ட இச்சிந்தனை சிறப்பானதாகும்.இறைவன் எங்கும் நீக்கமற நிறைந்தவர். அதைப்போல இன்று கணினி இல்லாத இடங்களே இல்லை என்னும் அளவில் கணினியின் தேவை பெருகிக் கொண்டு வருகிறது. கல்வி நிலையங்கள், நூலகங்கள், மருத்துவமனைகள், தொழிற்சாலைகள், வகுப்பறைகள், போன்ற அனைத்தும் கணினிமயமாக்கப்பட்டு வருகிறது என்பதை அறியமுடிகிறது. இத்தகைய கணினியை

நல்வழியில் பயன்படுத்தி மனித இனத்தை முன்னேற்ற வேண்டும்.

முடிவுரை

அறிவியலும் ஆன்மீகமும் ஒன்றோடொன்று இணைந்து பயணிக்கும் தொடர்வண்டிப் பாதை போன்றதாகும். இவற்றில் ஒன்றை நீக்கி ஒன்றை காண இயலாது. முன்னோர் கூறியுள்ள அனைத்து வழிபாட்டு முறைகளிலும் ஆன்மீகம் கலந்த அறிவியல் உண்மைகள் புதைந்து கிடக்கின்றன. அவற்றை என்னவென்று ஆராய்ந்து நோக்கும்போது அதன் உண்மைத்தன்மை புலப்படும். அன்றாட வாழ்வில் செய்யும் இறை வழிபாடுகளிலும் மனதை அமைதியாக்கும் தியானப் பயிற்சிகளிலும் நம்மைச் சுற்றியுள்ள இயற்கை பொருள்களிலும் ஆன்மீகத்துடனான அறிவியலே இணைந்துள்ளது என்பதை அறிய முடிகிறது.

துணைநூற்பட்டியல்

- [1] டாக்டர் சுப. அண்ணாமலை. திருமந்திரம் மூலபாட ஆய்வுப்பதிப்பு. கலாசேத்திரா பதிப்பகம், சென்னை-600 041, 1997.
- [2] திரு இரா. இராகவையங்கார். பன்னிருபாட்டியல் மூலம். மதுரை தமிழ்ச்சங்கமுத்திரா சாலை, மதுரை, 1951.

- [3] நச்சினார்க்கினியம். தொல்காப்பியம்
(பொருளதிகாரம்). தமிழ்மண் பதிப்பகம், சென்னை-
600 017.
- [4] நா.கதிரைவேற்பிள்ளை. சைவ பூஷண சந்திரிகை,
உலகத்தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை, 2015.
- [5] டாக்டர் வா. செ குழந்தைசாமி. அறிவியல் தமிழ்.
பாரதி பதிப்பகம், சென்னை – 600017, 2006.
- [6] முனைவர் ந.இரா.சென்னியப்பனார். அருள்தரு
பூங்கோதையன்னை பிள்ளைத்தமிழ். ஆசியன்
அச்சகம், கோயம்புத்தூர் – 642023, 2005.
- [7] பேராசிரியர் அ.ச.ஞானசம்பந்தன். அடங்கன்முறை
தேவாரத் திருப்பதிகங்கள். கங்கை புத்தக நிலையம்,
சென்னை -600017, 1998.
- [8] முனைவர் வி.நாகராசன். பத்துப்பாட்டு இரண்டாம்
பகுதி (மூலமும் உரையும்). நியூ செஞ்சரி புக் ஹவுஸ்,
சென்னை – 600098, 2017.
- [9] முனைவர் கி.கந்தன். ஒன்பான் கோள்கள்.
துறைத்தலைவர். சிற்பத்துறை,
(https://www.tamilvu.org/tdb/titles_cont/sculpture/html/planets.htm)
- [10] (<https://tamil.samayam.com/lifestyle/fitness/whar-are-the-7-chakras-in-our-body-in-tamil>) அக்டோபர் 23,
2020.